

АНАЛИЗ ЯЗЫКОВЫХ УНИВЕРСАЛИЙ С РУССКОМ ЯЗЫКАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6539951>

Мусаева Сарвиноз Акмалжон кизи

Ферганский государственный университет

Лингвистика: магистр русского языка

Каримова Нигора Маратовна

Ферганский государственный университет

старший преподаватель филологического факультета

Аннотация: *Данная статья выполнена в рамках лингвистического исследования и посвящена изучению проблем языковых универсалий.*

Ключевые слова: *языковые универсалии, коммуникация, лингвистическое исследование.*

Это объясняется тем, что сегодня вопросам сопоставительного изучения языков отдается приоритет, что объясняется широкими возможностями такого анализа. Ныне проблема универсалий возникла в языкознании в условиях, существенно отличных от тех, которые ставились и обсуждались ранее, поскольку применимы к любому возрасту: языковые знания расширяются и углубляются - меняются взгляды на языковые универсалии. Тенденция к интеграции лингвистических знаний с гуманитарными науками вообще, в частности, по-новому ставит вопрос о языковой универсальности.

Устойчивый интерес лингвистической науки к языковым универсалиям обусловлен, в первую очередь, их значением для целого ряда языковедческих дисциплин. Достижения в области лингвистики универсалий позволяют выдвинуть важные теоретические постулаты для типологии, исторического и общего языкознания, этно- и психолингвистики, способствуют более глубокому осмыслению сущности разноуровневых явлений языка, изучаемых соответствующими разделами языкознания, находят практическое преломление при изучении конкретного языкового материала. Кроме того, языковые универсалии играют важную роль в процессе межкультурной коммуникации, обеспечивая взаимопонимание между языковыми коллективами. Анализ лингвистической литературы, посвященной проблемам языковых универсалий, свидетельствует о том, что их перечень постоянно

пополняется, и существует еще множество явлений, универсальность которых требует констатации, тогда как обнаруженные и верифицированные универсалии нуждаются в адекватной систематизации.

Объект работы – языковые универсалии.

Цель работы – анализ языковых универсалий с русским языках.

Достижение поставленной цели предполагает последовательное решение следующего ряда практических задач:

- рассмотреть существующие подходы к дефиниции языковых универсалий;
- осветить проблемы выделения языковых универсалий;
- рассмотреть подходы к классификации языковых универсалий;
- провести анализ фонетических языковых универсалий;
- проанализировать языковые универсалии на морфологическом уровне;
- рассмотреть лексические языковые универсалии;
- провести сопоставительный анализ языковых универсалий в русском языках.

Поставленные задачи решались с привлечением следующих методов и приемов:

- общенаучный метод использовался для отбора литературы по теме исследования;
- метод обобщения и систематизации использовался для формулирования основных понятий исследования;
- метод сплошной выборки использовался для отбора корпуса примеров для анализа.

И сегодняшнее определение универсалий не проливает свет на решение этого вопроса: «Лингвистика универсалий – теоретическое направление, изучающее все языки мира, как родственные, так и неродственные, с целью выявления языковых явлений, встречающихся во всех языках» [29, с. 7-8]. Несомненно одно: языковые универсалии – объект сопоставительной лингвистики.

Хочется обратить внимание на еще один момент: иногда говорят о языковых и языковедческих (лингвистических) универсалиях как об одном и том же. Например, как отмечает Г.П. Щедровицкий, «Ч. Хоккет называет универсалиями общие свойства языков, а Дж. Гринберг, Ч. Осгуд и Дж.Дженкинс – особые типы высказываний о языке и языках». Понятно, что

в первом случае речь идет о языковых, а во втором – о языковедческих (лингвистических) универсалиях.

Однако самого Г.П.Щедровицкого интересует еще один поворот в определении универсалий, методологический, и тогда, по его мнению, следует обратить внимание на работу лингвиста и выстраивать универсалии как аппарат исследования языка в более масштабном, чем языкознание, аспекте, с привлечением смежных наук [40, с. 186]. Нам представляется эта идея исключительно продуктивной, но неосуществимой до тех пор, пока в самом языке не выявлены универсалии и не признаны таковыми.

Предлагаем обратить внимание на важнейшие, на наш взгляд, факторы, которые обязательно должны учитываться в этих изысканиях, а именно:

1) прежде чем говорить о языковедческих (лингвистических) универсалиях, имеющих методологическую ценность, следует выявить универсалии языковые, каждодневно функционирующие в практике общения людей;

2) языковые универсалии следует искать не в языках, а в мышлении, потому что любой язык – относительно мышления – представляет собой конкретизацию, выход в поверхностные структуры;

3) реализуются языковые универсалии только в процессе коммуникации, обеспечивая адекватность последней, поэтому и обнаружить их реализованными можно только в дискурсе, понимаемом как «сложное единство языковой практики и экстралингвистических факторов, <...> дающих представление об участниках коммуникации, их установках и целях, условиях производства и восприятия сообщения» (Новейший философский словарь).

На наш взгляд, языковые универсалии – это абстрактные метакатегории, отражающие связь языка, бытия и мышления способом, доступным только человеку, которые составляют исчерпывающий перечень и поэтому служат для взаимопонимания при общении независимо от языка общения и дискурса, в котором общение происходит.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Бурлак, С.А., Старостин, С.А. Введение в лингвистическую компаративистику. М., 2001.
2. Маслов, Ю.С. Введение в языкознание. Любое издание. Гл. VI.
3. Реформатский, А.А. Введение в языковедение. Любое издание. Глава VI.
4. Семереньи, О. Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
5. Широков, О.С. Введение в языкознание. М., 1985. Часть II.